

Uso de metaheurísticos para la optimización del flujo de redes de transporte de personal.

A. Domínguez Martínez^{1*}, G. Solís Rodríguez², M. A. López Jiménez²,

¹Departamento de Sistemas y Computación, TECNM- Instituto Tecnológico de Saltillo, Blvd. V. Carranza #2400, Col. Tecnológico, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México

²Departamento de Posgrado, TECNM- Instituto Tecnológico de Saltillo, Blvd. V. Carranza #2400, Col. Tecnológico, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila, México

*adominguez@itsaltillo.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En la actualidad las empresas generalmente cuentan con un sistema de recolección y distribución de personal a la entrada y salida de cada turno. El plan logístico para dicha tarea representa un área de oportunidad, ya que la productividad de una empresa suele ser afectada por diversas inconformidades que dan origen a retardos, ausentismo y bajas del personal mencionado. La aplicación de metaheurísticas para optimizar las rutas de transporte en un conjunto delimitado de municipios y conociendo las ubicaciones reales de un conjunto definidos de trabajadores, permitirá obtener menores tiempos de traslados y distancias recorridos por cada uno de ellos. Con dichos resultados y su aplicación se espera disminuir las inconformidades mencionadas. Inicialmente se emplea como caso de estudio, una planta con 329 trabajadores, atendidos por 14 rutas cubriendo 4 municipios en el estado de Coahuila.

Palabras clave: GRASP, Optimización.

Abstract

Currently, companies generally have a system for collecting and distributing personnel at the entrance and exit of each shift. The logistics plan for this task represents an area of opportunity, since the productivity of a company is usually affected by various disagreements that give rise to delays, absenteeism and casualties of the mentioned personnel. The application of metaheuristics to optimize transport routes in a limited set of municipalities and knowing the real locations of a defined set of workers, will allow to obtain shorter transfer times and distances traveled by each of them. With these results and their application it is expected to reduce the mentioned nonconformities. Initially used as a case study, a plant with 329 workers, served by 14 routes covering 4 municipalities in the state of Coahuila.

Key words: GRASP, Optimization.

Introducción

El origen de este trabajo de investigación reside en la importancia que ha tomado la logística en la actualidad, logística, un término que se liga en primera instancia a la transportación de un "algo", y sin embargo está ligado a otros aspectos más profundos como la comunicación y la tecnología, y que dependiendo del enfoque que se le dé, adquirirá un significado propio, por lo que se puede inferir que la logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, o de un evento, especialmente de distribución.

La importancia de tener una buena logística impacta directamente en la misión de toda empresa, la satisfacción y superación de expectativas del (los) cliente(s), lo que a su vez repercute el objetivo de todo negocio, la obtención e incremento de capital, o reducción del mismo, por lo que al tener la mejor alternativa de entrega y obtención de los requerimientos lo anterior será más alcanzable.

Para lograr los óptimos en los procesos existen herramientas que permite mediante la modelación matemática encontrar el valor mínimo o máximo del objetivo que se pretenda, sin embargo cuando los problemas presentan un número grande de combinaciones posibles los métodos clásicos de solución presentan complejidad computacional de tal manera que es casi imposible encontrar la solución óptima puesto que la búsqueda de un valor mínimo o máximo en la función matemática correspondiente al modelo aunado a sus restricciones presenta tiempos computacionales muy altos o infactibles y aún más cuando las soluciones en la problemática de la realidad es representada con valores enteros, debido a lo anterior se plantean algoritmos que pese a que no se encuentra usualmente un óptimo global se pueden encontrar soluciones muy buenas, cercanas a nuestra función objetivo de minimizar o maximizar y en un tiempo computacional relativamente corto, estos métodos son llamados algoritmos de construcción o heurísticos, sin embargo cuando nuestras variantes crecen, incluso dichas heurísticas generan dificultad en la búsqueda de las soluciones, por lo cual surgieron algoritmos que permiten encontrar aleatoriamente una solución, e ir buscando en el universo de soluciones a estos algoritmos para no cerrarse a soluciones locales, estos se los conoce como metaheurísticas, mismos que son empleados para resolución de problemas NP.

Metodología

Características del estudio

En la actualidad las empresas generalmente cuentan con el sistema de recolección y distribución de personal a la entrada y salida de cada turno laboral.

Por lo que se concluye que el plan logístico de esta empresa es un área de oportunidad, se plantea un caso de estudio de 303 trabajadores, de la empresa en mención. Este caso de estudio está delimitado con un rango de demanda dado. Teniendo como datos la ubicación de cada uno de los nodos en distancias y un escenario actual de 10 rutas, con distribución en 3 municipios.

Realizando un estudio de las razones de las bajas, ausentismo y de los retardos, se presentan dentro de los 5 principales por inconformidad de traslado, referente este último al servicio de transporte de personal.

Figura 1. Indicadores correspondientes al ausentismo del 2do semestre del año 2017 y 1er semestre del 2018.

En la Figura. 1 se muestra el impacto de ausentismo de Julio 2017 a Junio 2018 derivados de los problemas presentados con el transporte de personal en la empresa de nuestro estudio que han sido reportados al departamento de Personal.

Ante este panorama se ha decidido atender el proceso de transporte de personal, buscando optimizar la cantidad de rutas que transporte y el recorrido óptimo de cada una de ellas con la finalidad que se puedan transportar la

mayor cantidad de trabajadores sin que la duración de los traslados requiera de tiempos muy grandes para cualesquiera de los trabajadores.

La población total es actualmente de 329 trabajadores. Analizando la información de cada uno de ellos se ha determinado no considerar como parte del estudio a 25 de los trabajadores por radicar en un municipio alejado, además que dicha cantidad representa una ruta exclusiva de transporte para ellos.

Diseño del estudio

En la actualidad las empresas generalmente cuentan con el sistema de recolección y distribución de personal a la entrada y salida de cada turno laboral. El primer dato es el nodo origen de cada ruta y el último dato coincidente es el destino. De la población total de 329 empleados se toman los datos de latitudes y longitudes. Como se indicó anteriormente y debido a la complejidad del problema se depreciarán las 25 personas, en nuestro caso nodos, del municipio más alejado, Parras de la Fuente, ya que invariablemente necesitarán de una ruta. El medio de transporte con que se cuenta corresponde a camiones con capacidad para 30 pasajeros.

Tabla 1. Latitudes y longitudes de los nodos (fracción).

Nodos	Latitud	Longitud	Demanda
1	-100.851622	25.4513736	1
2	-100.902507	25.4287470	1
3	-100.903921	25.4274315	1
4	-100.904860	25.4106847	1
5	-100.952511	25.4444645	1
6	-100.932303	25.4200163	1
7	-100.946348	25.4106874	1
8	-100.981669	25.4153662	1
9	-100.919620	25.4172610	1
10	-100.902632	25.4266657	1

De los restantes 304 empleados se concentran las latitudes y longitudes para establecer la cantidad de puntos de recolección de personal que debe considerar el problema (nodos) y cada uno de ellos se le establece la demanda como se muestra en la Tabla 1.

En base a la información de la Tabla 1 se crea la tabla de costos (distancias en Kms.) que posteriormente se utilizarán para la solución del modelo. La Tabla 2 muestra una fracción de la tabla obtenida.

Para la solución se utiliza el siguiente modelo:

Función Objetivo:

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} C_{ij} X_{ijk}$$

Sujeto a:

$$1.- \sum_{k \in K} \sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} X_{ijk} = 1 \quad \forall j \in V \setminus \{0\}$$

$$2.- \sum_{k \in K} \sum_{\substack{i \in V \\ i \neq j}} X_{jik} \leq 1 \quad \forall j \in V \setminus \{0\}$$

$$3.- \quad t_i - t_j + \sum_{k \in K} QX_{ijk} \leq Q - d_i$$

$$\forall j \in V \setminus \{0\}$$

$$\forall i \in V \setminus \{0\}$$

$$i \neq j$$

$$j > 0$$

$$4.- \quad d_i \leq t_i \leq Q$$

$$\forall i \in V \setminus \{0\}$$

$$5.- \quad \sum_{i \in V} \sum_{\substack{j \in V \\ i \neq j \\ j \neq 0}} (C_{ij}) X_{ijk} \leq L$$

$$\forall j \in V \setminus \{0\}$$

$$\forall i \in V \setminus \{0\}$$

$$\forall k \in K \setminus \{0\}$$

Tabla 2. Matriz de datos (fracción).

# DE EMPLEADO	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	3.7	5	12.4	8.2	9.4	10.6	14	18.5
1	4.4	0	8.7	8.7	10	11.9	15.8	13.4	14.6
2	5.5	7.4	0	13.1	4.3	8.3	21.9	20	18
3	12.7	7.4	14.3	0	16.2	2.2	20.6	2.9	3.5
4	8.4	10	16.8	18.4	0	12.9	6.2	22.5	19.9
5	10	12.1	11	4.1	1.4	0	25.4	13.1	24.1
6	11.5	14.9	20.6	10.3	20.1	5	0	18.4	14
7	14.4	13.5	5	4.7	20.3	22	8.6	0	15.3
8	19	14.5	1.9	4.1	21.1	24.8	7	23.3	0
9	21.3	11.7	1.6	2.6	13.7	8.8	10.2	15.6	24.8
10	11.5	7.5	20.9	14.9	6.7	20	17	19.7	25.7
11	16.2	17.7	18.3	18.3	19.2	14	17.4	23.8	7.7
12	23.3	14.6	24.1	20.6	2.3	20.7	12.2	13.4	6.7
13	6.1	14.5	14.4	6	10.2	8.1	19	23.1	2.6
14	4.6	17.3	20.1	9.1	14.4	2.6	21.7	8.3	5.4
15	13.7	19.6	21.9	24.8	3.4	10.1	3.8	1	8.2
16	15.9	15.4	22.3	9.7	11.1	11.4	1.9	10.5	8.8
17	12.1	9.4	9.1	4	2.8	10.1	4.4	14	20.5

La red, que se compone de las rutas y vehículos que efectúan el reparto de los empleados desde la planta, un servicio típico realizado por el transportista es el envío la recolección de un volumen D(demanda) entre dos nodos clientes i,j del territorio.

Sea V un conjunto de vértices en donde: - Se considera un depósito ubicado en v0 . - Sea $V = V \setminus \{v_0\}$ como el conjunto de ciudades. • A { }

Donde:

Conjuntos

V: de nodos= $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ donde se considera un depósito ubicado en v_0 .

R: Raíz = $\{v_0\}$

K: de rutas disponibles

VN: de nodos sin raíz = $V \setminus \{v_0\}$ es el conjunto de nodos sin la ubicación planta.

Parámetros:

C: matriz de costos (distancias).

Q: capacidad de los transportes.

L: distancia o longitud máxima a recorrer por límite de horario.

TS: tiempo de servicio.

D: demandas.

Variables:

T: carga del vehículo.

X: arreglo para cada ubicación de i a j para la ruta k , donde:

$X_{ij} = \{1 \text{ si el arco es parte de la solución, } 0 \text{ en cualquier otro caso}\}$

La función objetiva es minimizar distancias de para cada ruta.

Referente a:

La restricción 1, se indica que para cada cliente X_{ij} (trabajador) pasará un transporte a recogerlo.

La restricción 2, refiere que para cada cliente X_{ji} (trabajador) podrá o no salir un transporte.

La restricción 3, para cada nodo en el punto i y para cada nodo en el punto j , mientras i sea diferente de j , la carga del vehículo en i , menos la carga del vehículo en el punto j más la sumatoria del límite de la capacidad por el conjunto de aristas en acumulado será menor a la Capacidad menos la demanda en el punto i .

Restricción 4, la demanda en el punto i será menor o igual a la capacidad del transporte en dicho punto, y estos serán menores o iguales a la capacidad de este.

Restricción 5, la suma de las distancias (costos) de cada arista, serán menores a una longitud máxima.

De la tabla 3 se alimenta el algoritmo GRASP para obtener nueva generación de rutas.

Resultados y discusión

Solución del modelo

Una vez alimentada la información al algoritmo de GRASP, el modelo se resuelve obteniéndose un listado de rutas que representa la solución óptima, para atender la demanda de empleados que deben ser colocados en cada ruta obtenida, presentando de esta forma la forma más económica de cubrir a todos los empleados con la menor cantidad de unidades de transporte de personal, así como con la mínima distancia recorrida por cada unidad

Estos resultados muestran una forma diferente de rutas a las tradicionales que opera la compañía de transporte a cargo del traslado de personal. Lo que optimiza costos a la empresa y al proveedor del servicio de transporte de personal.

Trabajo a futuro

Con el desarrollo actual del proyecto, se puede considerar aplicar otras heurísticas o metaheurísticas con la información de todos los empleados para comparar la solución obtenida. Con ello será posible comparar las soluciones obtenidas, en caso de ser coincidentes, nos permitirá demostrar que se logró encontrar la mejor solución y en otro caso podrá compararse la calidad de cada una de las soluciones obtenidas.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos podemos concluir que la aplicación de técnicas metaheurísticas, como lo es el GRASP es posible obtener soluciones rápidas a problemas clásicos de las empresas, con la utilización de tiempos computacionales cortos. El transporte de personal en nuestra empresa de estudio se ha considerado como un factor indirecto que puede afectar la productividad y margen de utilidad. El atender este factor representa para la industria una disminución de la deserción, impactando favorablemente en varios de los indicadores de éxito. Desde la perspectiva de los empleados, también se obtienen beneficios tangibles ya que diariamente invertirán menores tiempos de espera en los puntos designados para subirse a las unidades de transporte y tiempos más cortos de traslado a su lugar de trabajo o de regreso a casa.

Referencias

1. Bazaraa, M-S.; Jarvis, J-J. and Sherali. (2009). Linear Programming and Network Flows. Ed. Willey. 311-318.
2. Castro, S-J.; Gregorio, P.; Ortiz, L-I. and González E-M. (2018). Diseño de una metaheurística GRASP hibridizada con la metodología PAES y la simulación de Monte Carlo en un ambiente Flexible Flow Shop estocástico multi-objetivo. 1-30.
3. Defryn, C. and Sorensen, K. (2017). A fast two-level variable neighborhood search for the clustered vehicle routing problem, *Computers & Operations Research*, vol. 83 78-94.
4. Mantilla Mejía, J. D. (2019) Diseño de un algoritmo eficiente para establecer el diseño de las rutas y el embalaje para una empresa del sector de entretenimiento en la ciudad de Cali.. Pontificia Universidad Javeriana, Cali.
5. Marti, H.; (2000). Procedimientos Metaheurísticos en Optimización Combinatoria. 1-58.
6. Resende, M.C., & Ribeiro, C.C. (2016). GRASP: The basic heuristic. 95-112.
7. Restrepo Londoño, M.F. (2019). Desarrollo de aplicación para el transporte regular de personas por medio de microbuses. 1-105
8. Soifer, A (2016). Algoritmos de Colonia de Hormigas para el Problema del Viajante de Comercio por Familias y para el Problema de Ruteo de Vehículos por Familias. Universidad de Buenos Aires 1-61.